

ФУТБОЛ–ОДИН ИЗ ВИДОВ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ

Амонтурдиев Бахтиёр Курбанович

Доц. заведующий кафедрой Спортивные игры
Термезский государственный университет
Термез. Узбекистан

Аннотация. Это разнообразный вид спорта, предлагающий широкий спектр действий и ситуаций. Это не только спорт с мячом, но и занятие, которое развивает выносливость и кардиограмму благодаря беговым упражнениям. Жесты и техника футбола заставляют тело работать на пределе возможностей, помогая улучшить тонус и координацию. Это захватывающий вид спорта с редкими перерывами в игре, который проверяет командный дух и выдержку игроков на протяжении 90 минут безостановочной игры.

Ключевые слова: спорт, футбол, занятие, образование, развитие.

Annotation. It is a diverse sport offering a wide range of activities and situations. This is not only a ball sport, but also an activity that develops endurance and cardiogram through running exercises. The gestures and techniques of football push the body to its limits, helping to improve tone and coordination. It is an exciting sport with few breaks in play that tests the team spirit and endurance of players over 90 minutes of non-stop play.

Key words: sport, football, occupation, education, development

ВВЕДЕНИЕ. Спорт является неотъемлемым компонентом развития личности, его образования, его подготовки к полной интеграции в город, контроля его здоровья посредством дополнительных медицинских осмотров, которых требует его практика. Можно считать, что условия жизни студентов, а через них и занятия спортом, являются важнейшим элементом успеха обучения в университете.

Спортивные занятия являются фактором физиологического равновесия для студентов. За счет физических затрат они способствуют снятию стресса, призывает к здоровому образу жизни, требующему минимум личной дисциплины. Это способствует приобретению таких навыков, как концентрация, пунктуальность, командный дух, альтруизм, уважение к другим, солидарность, коллективная жизнь, принятие ответственности, что важно как для спортсменов, так и для студентов, которые можно разумно вложить в учебу.

Студенческий спорт не сводится к простому досугу, а может рассматриваться как важный элемент индивидуальной подготовки. Это означает, что практика физической активности, связанная с ростом спортивного феномена, присутствует в мире обучения и образования, который составляет школу и университет. Также ей удалось заявить о себе в сфере реабилитации с помощью так называемых психомоторных методов. Однако его наиболее впечатляющие достижения были зафиксированы, с одной стороны, в сфере досуга и поддержания физической формы посредством гимнастики и бега трусцой, а с другой стороны, в сфере спортивных соревнований.

ПРОБЛЕМА. Университет Термезского государственного университета — центр высшего образования, где сходятся студенты из разных населенных пунктов страны, а также разных национальностей. Кто говорит о разнообразии, тот говорит о смешении культур, концепций, практик, точек зрения и прочего. Спорт занимает важное место, поскольку способствует хорошему развитию учащихся, часть из которых утомлена многочасовыми занятиями. Занятия, физические упражнения должны быть в свое удовольствие. Пока одни делают это, чтобы освободиться от однообразия занятий, другие делают это в рамках соревнований. Здесь практикуются следующие виды деятельности: баскетбол, гандбол, теннис, волейбол, легкая

атлетика, единоборства, гимнастика, плавание, бег трусцой и футбол, которые интересуют нас особенно.

Футбол, считающийся королем спорта, наиболее популярен среди студентов. Энтузиазм студентов по поводу этого вида спорта таков, что поля, отведенные для этого вида спорта, больше не могут их вместить. Эта страсть к футболу приведет к тому, что некоторые студенты будут осаждать самые маленькие помещения, которые могут служить небольшими игровыми полями, обычно называемыми «маленькими лагерями» в социальном кампусе. Среди этих студентов мы находим тех, кто играл в футбол в футбольных школах, клубах, в популярных национальных чемпионатах, а также тех, кто занимается им просто из страсти. Возможно, это будет означать, что в футболе полно студентов с хорошим уровнем игры и отличным игровым опытом.

Учитывая все эти элементы, а также большое количество студентов, играющих в футбол, что университет, в котором уже есть кружок. В чем причина такой низкой студенческой поддержки? Из-за нехватки времени, отсутствия мотивации, отсутствия средств, отсутствия интереса и т. д.? На эти вопросы могли ответить только студенты, спортивный факультет.

ГИПОТЕЗЫ

- Условия жизни и учебы в университетском пространстве будут настолько нестабильными, что не позволят массовому участию студентов в соревновательном футболе.
- Администрация меньше заботится о развитии студентов, чем о средствах повышения эффективности, приведет к тому, что студенты откажутся от высокой конкуренции.

Организация школьного и студенческого спорта: роль на университетском уровне, позволила оборудовать кружки, где спортивные занятия были эффективны. С быстрым развитием таких видов спорта, как легкая атлетика, футбол, баскетбол, кантри и регби, было создано множество

общественных клубов. Впоследствии, когда количество школ и учащихся увеличилось, эти клубы больше не могли поддерживать студентов в больших масштабах. Именно это и оправдывает создание школьного и университетского спортивного кабинета. Учитывая, что эта организация учитывала только преподавание. Среднее и высшее образование было создано после обретения независимости и отвечало за начальное образование.

Футбол, как и многопрофильная федерация, ее миссия состоит в том, чтобы «руководить и координировать спортивную деятельность, а также активизировать спортивные ассоциации в государственных и частных учреждениях, предоставляющих высшее образование».

Практическая ситуация спорта в вузе. В высшем образовании спорт является обязательным, даже если в первой статье указано, что «преподавание физической и спортивной деятельности является обязательным во всех классах среднего, общего и среднего технического образования, а также в высших учебных заведениях. »

«На образовательном уровне дополнительные полдня резервируются деканатом каждого факультета физической и спортивной деятельности, чтобы их могли практиковать студенты, на которых не влияют соревнования во второй половине дня. Следует отметить, что создание проекта связано с динамичностью университета и творческим духом студентов, сыгравших очень важную роль.

Развивая игру - прикасайтесь к миру, стройте лучшее будущее. Футбол, в который играют миллионы болельщиков по всему миру, является душой и сутью ФИФА. Чемпион самого популярного вида спорта на планете, руководящий орган мирового футбола несет огромную ответственность, выходящую за рамки организации чемпионата мира по футболу ФИФА и других соревнований; В обязанности ФИФА входит защита Правил игры, развитие футбола во всех четырех уголках мира и вселение надежды тем, кто

в ней нуждается, для нас сама суть честной игры и солидарности. Развивать игру - значит постоянно совершенствовать футбол и трансляции, в мире, учитывая его универсальный, образовательный, культурно-гуманитарный характер, реализуя, развивать молодежные программы.

Федерация управляет футболом во всех его формах: любительским футболом и участвующими в нем группами, особенно трудовыми, школьными и университетскими, а также военными, делегируя свои полномочия специализированным организациям. Он оставляет за собой право устанавливать и контролировать нелюбительский футбол.

Миссией футбольной ассоциации является организация, контроль и развитие футбола, защита интересов футболистов и воспитание молодежи посредством спортивной практики и особенно посредством футбола.

Генеральная ассамблея: высший орган, состоящий из представителей национальных клубных лиг (1 представитель с совещательным голосом).

Его роль заключается в определении деятельности руководящего комитета, голосовании по бюджету на год, утверждении финансового отчета и принятии решений о принадлежности клубов. Он собирается раз в год или в исключительных случаях на внеочередном собрании.

Лиги обладают административной, спортивной и финансовой автономией. Они поддерживают постоянную связь с офисом федерации и направляют ему официальный отчет о своих решениях. Они могут под свою ответственность создавать административные подразделения на территории, отведенной их управлению, в виде районов и подрайонов.

Организация соревновательного футбола в университете. Департамент физической и спортивной деятельности: отвечает за продвижение, координацию, организацию и контроль физической и спортивной деятельности на уровне высшего образования. Кроме того, обеспечивает участие университета в конкурсах. Помимо этих соревнований, обеспечивает

определенную спортивную деятельность в университете, организуя внутренние чемпионаты (межфакультетские), товарищеские матчи (межнациональные) и т.д.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ВУЗОВ

Реальное рассмотрение спортивного аспекта в университете должно привести к установлению «спецификаций», которые обязывают установить несколько пунктов:

1) Интегрировать тот факт, что спорт стал сферой экономической деятельности, представляющей интерес для всех областей подготовки и знаний. Спорт – это сфера деятельности, на которую должна быть направлена часть ресурсов страны.

Оно не только порождает «спортивные профессии», но и открывает возможности для специализации (здравоохранение, производство материалов, оборудования и т. д.). Как и любая социальная практика, спорт становится объектом конкретных знаний, которые оправдывают создание обучения и дипломов, ориентированных на мир спорта.

2) Содействовать доступу к спортивной практике для всех студентов, включая тех, у кого ее нет по прибытии в университет. Физическая активность является важным компонентом любого университетского образования, поскольку вся интеллектуальная деятельность требует определенного физического баланса. Для хорошего ознакомления со спортивными мероприятиями, предлагаемыми заведением, проводится «День спорта», могут быть организованы в университетах в начале учебного года.

3) Учитывать практику спортсменов в их университетской жизни. Занятия спортом на определенном уровне, в частности на высоком уровне, развивают общественно полезные качества, дополняющие качества, даваемые университетской системой. Поэтому необходимо помочь совместить учебу в университете и спорт высокого уровня, а также минимизировать риски

переподготовки спортсменов высокого уровня. Для этого вузы должны создавать или развивать университетские спортивные секции, которые уже существуют в определенных учреждениях и которые дают студентам определенные права (выбор расписания, репетиторство и т. д.), но и обязанности (участие в университетских соревнованиях, продвижение имиджа). университета, ...) конкретизированы моральным договором между спортсменом и университетом.

4) Поощрять практику проведения университетских олимпиад. Они проходят в особой атмосфере, которая должна способствовать развитию спортивной практики. Они создают здоровую конкуренцию между университетами и развивают чувство принадлежности к телу, как в случае с ученики крупных школ. Они развивают в студенте дух соперничества, который, учитывая специфическую атмосферу университетских соревнований, восстанавливает здоровую философию соревнования.

Недостаток ресурсов оборудования, который не последовал за сильным

Увеличение студенческого контингента является препятствием для нового подхода к спортивной политике университетов, который будет направлен на увеличение уровня студенческой спортивной практики. Многие университеты не имеют собственных помещений, а если и имеются, то зачастую относительно старые или даже ветхие.

При нынешнем положении дел повсеместная спортивная практика студентов вряд ли может быть обеспечена самим университетом на необходимом уровне. Разработка оборудования потребует времени, а создание необходимых рабочих мест может превысить текущие финансовые возможности. Помощь вузам могут оказать студенты, уже имеющие внешнюю практику в гражданских клубах и обладающие по своей дисциплине отличным тренерским потенциалом.

Учителя физкультуры могли бы проводить практическую и образовательную подготовку для этих учащихся, возможно, в сотрудничестве с федерациями, позволяя им под контролем учителей контролировать других учащихся, особенно в сфере досуга. Таким образом, учителя физкультуры могли бы стать более доступными. контролируемая и оцениваемая деятельность.

В частности, семестровая форма обучения в университетах совершенно непригодна для занятий физической и спортивной деятельностью.

Студенты и преподаватели считают бесплатные занятия досугом или отдыхом, и характер некоторых из них не помогает изменить это суждение. Университетские олимпиады не ценятся для тех, которые защищают цвета университета и тем самым способствуют его известности.

Половина дня, отведенная для университетских олимпиад, редко высвобождается вузами. Этот вид спорта до сих пор считается как второстепенная дисциплина по сравнению с другими дисциплинами, и именно этот менталитет необходимо изменить. В этом отношении стоит последовать примеру французских *Grandes Écoles* или англосаксонских университетов, которые включают спорт в качестве неотъемлемого компонента своего обучения. Они демонстрируют, что с помощью спорта мы можем развивать настоящую институциональную культуру, которая способствует улучшению качества студенческой жизни.

Университет должен позволить как можно большему числу студентов тренироваться и развиваться посредством занятий спортом. Он должен выполнять стимулирующую роль, проводя спортивные мероприятия на территории кампуса (спартакиады, межвузовские турниры, межвузовские соревнования). Оно должно играть обучающую роль в руководстве будущей эволюции спорта в контексте культуры и этики. Оно должно способствовать подготовке будущих лидеров ассоциативного мира, возлагая на студентов как

можно больше ответственности в организации и контроле спортивных мероприятий. Оно должно подготовить интеграцию спортсменов высокого уровня в экономический мир, адаптируя профиль тренировок к каждому человеку.

Нынешняя организация спорта в университете не позволяет оправдать эти ожидания. Кажется, что при имеющихся средствах он способен обеспечить «минимальное обслуживание», несмотря на динамизм и преданность делу учителей физкультуры.

Чтобы обучение в вузах было не только подготовкой к дипломам, но и тренировкой человека, в том числе в его «спортивном» измерении, необходимо, чтобы со стороны академиков в совокупности произошло изменение поведения и менталитета.

Ориентация на спорт для всех, массовый спорт, досуг, релаксацию, поддержание физической формы и здоровья.

На этом уровне необходимо: - разработать программные проекты из базы, т.е. учебных заведений, спортивных обществ, студенческих объединений и секций,

- вовлечь все компоненты, особенно студентов, в занятия спортом (или даже введение модулей в университетскую учебную программу).

- Соревновательный студенческий спорт – предполагает включение в программы межфактических, межвузовских и корпоративных соревнований. С этой целью может назначить менеджеров, ответственных за спорт, на уровне каждого учреждения.

- предоставить время актерам, освободив время в среду после обеда,
- обеспечить защиту практикующих врачей посредством оказания им медицинской помощи.

- Спорт высокого уровня или необходимо создать статус спортивного студента, установив меры стимулирования и мотивации, такие как гарантия

проживания, стипендии и учет соревновательных периодов в повестке дня экзаменов.

Надо, популяризировать спортивные дни и семинары.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Студенты играют в футбол! Это первое обнадеживающее наблюдение, выявленное в ходе опроса. Нехватка времени, проблемы с организацией спортивных услуг и трудности с транспортом или, в более общем плане, доступом к спортивным объектам, (считается слишком недостаточным) являются наиболее часто упоминаемыми причинами. Глубокие изменения, произошедшие в университетском ландшафте, и резкий рост студенческого контингента изменили весь контекст студенческой жизни, в том числе в сфере спорта. Спорт, который был естественным средством общения и традиционной связью между, казалось бы, разными людьми, часто становится такой же деятельностью, как и любая другая, касается студентов как личностей, но не преуспевает в том, чтобы утвердиться в качестве динамического элемента общественной жизни.

Однако все большая роль, которую спорт играет в экономическом мире, в котором он стал одним из самых важных вопросов, и традиционные ценности, которые он передает с точки зрения образования и культуры, должны побуждать университеты принять настоящую спортивную политику.

Для того чтобы университетский спорт мог развиваться, необходимо устранить определенный ряд препятствий, которые в основном связаны с нехваткой ресурсов (оборудования, персонала, операционных кредитов), а также с отсутствием поддержки. Очень недостаточное внимание к спорту со стороны университетского руководства.

Это требует реального размышления над определением спорта и его роли в тренировках. Университетское сообщество в целом, включая

студентов, которые больше говорят об отдыхе или досуге, чем о тренировках, не убеждено, что спорт является неотъемлемой частью подготовки, которую должен получать каждый студент.

Поэтому, поскольку они имеют неоспоримое первостепенное значение, поскольку способствуют целостному развитию личности, остается еще повысить осведомленность студенческой среды, причем интеллектуальной, о важности и ее эффективном учете физической активности. в целом, небольшая часть студентов заявляет, что не занимается по причине незаинтересованности или отсутствия семейной свободы, в отличие от других, более многочисленных, которые оправдывают свое непрактикование недостатком времени или мотивации.

Что касается отсутствия информации о его существовании и, следовательно, о его миссии, ставится под сомнение, чтобы объяснить низкий уровень участия студентов в его деятельности.

Мы надеемся, что, помимо этой работы, мы внесли скромный вклад в привлечение внимания тех, кого это касается, к ситуации с физической активностью в целом и футболом в частности. Эта ситуация характеризуется серьезными трудностями, которые препятствуют реальному развитию указанной деятельности.

ВЫВОД. Таким образом, необходимо принять соответствующие меры для повышения уровня и качества их практики на благо студентов в частности и спортивного движения.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. ДИАЛЛО, М. (1993): Досуговая деятельность студентов Университета Дакар, магистерская диссертация в области наук и методов физической активности и спорт, INSEPS, Университет Шейха Анты ДИОП, Дакар.

2. МАНЕ, М. (1996): Школьный и университетский спорт в Сенегале. проблемы, связанные с его развитием, магистерская диссертация и Техники

физической активности и спорта, INSEPS, Университет Шейха Анта ДИОП, Дакар.

3. НДАО Л. (1992): Физическая активность студентов. Память. Магистр наук и технологий в области физической активности и спорта, INSEPS, Университет Шейха Анты ДИОП, Дакар.

4. НДИАЙЕ, Т. (1987): Ситуация в школьном и университетском спорте в Мали. и в Сенегале – магистерская диссертация в области науки и технологии деятельности. Физика и спорт, INSEPS, Университет Шейха Анты ДИОП, Дакар.

5. НДИОН, М. Х. (2000): Уровень, природа и причины для практики и отсутствия практика физической и спортивной деятельности студентов университета Шейх Анта Диоп из Дакара, магистерская диссертация в области науки и технологий физической активности и спорта, INSEPS, Университет Шейха Анты ДИОП, Дакар.

6. САНГАРЕ, С. (1980): Физическая активность в Дакарском университете,